

BOLETIM DE DESTAQUES DOS CASOS DE SUCESSO: comunidade acadêmica no zenodo

D.O.I.: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15066487>

Andrea Marques Vanderlei Fregadolli – Famed/MPES/UFAL
Cyro Rego Cabral Junior - Famed/MPES/UFAL
Maria Lusia de Moraes Belo Bezerra - Famed/MPES/UFAL
Myrtis Katille de Assunção Bezerra - Famed/MPES/UFAL
Lenilda Austrilino Silva - Famed/MPES/UFAL
Mírian Araújo Gomes Antunes - Famed/MPES/UFAL
Weidila Siqueira de Miranda Gomes - Famed/MPES/UFAL
Elisa Miranda Costa - Famed/MPES/UFAL

RESUMO

O Boletim de Destaques dos Casos de Sucesso é um repositório acadêmico gratuito e de fluxo contínuo, hospedado na comunidade Zenodo e alimentado por publicações anuais promovidas pela Quick Mind Editora e Treinamentos Ltda, em colaboração com o Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES) da Faculdade de Medicina (Famed) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Seu principal objetivo é coletar, organizar e disseminar experiências acadêmicas, científicas e extensionistas que tenham impacto positivo no ensino da saúde, incentivando a inovação educacional no ensino superior, na Educação Básica e no Ensino Técnico. Alinhado aos critérios da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para avaliação da pós-graduação, o boletim valoriza boas práticas e inovações pedagógicas, fortalecendo a qualidade da formação acadêmica e profissional. Além de destacar trajetórias inspiradoras, compartilhar experiências bem-sucedidas e reconhecer conquistas de discentes, a publicação fomenta o intercâmbio acadêmico e a construção de trajetórias profissionais, funcionando como um portfólio acadêmico. Com suporte institucional da Famed/UFAL e do MPES, o boletim aceita submissões de relatos de experiências exitosas, projetos de impacto e iniciativas inovadoras, passando por um rigoroso processo de revisão editorial. Sua abertura para trabalhos externos amplia seu impacto acadêmico e fortalece a colaboração científica na área da saúde. Dessa forma, o Boletim de Destaques dos Casos de Sucesso se consolida como uma referência essencial para a divulgação, aprimoramento e inovação do ensino na saúde, promovendo metodologias inovadoras e contribuindo para a evolução do processo de ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Inovação Educacional; Ensino na Saúde; Produtos Educacionais; Inteligência Artificial na Educação; Metodologias Ativas.

Nota: Faculdade de Medicina – Famed; Universidade Federal de Alagoas – UFAL; Mestrado Profissional em Ensino na Saúde - MPES.

ABSTRACT

BULLETIN OF SUCCESS STORIES HIGHLIGHTS: Academic Community on *Zenodo*

The Bulletin of Success Case Highlights is a free and continuously updated academic repository hosted on the Zenodo community and supported by annual publications promoted by Quick Mind Editora e Treinamentos Ltda, in collaboration with the Professional Master's Program in Health Education (MPES) of the Faculty of Medicine (Famed) at the Federal University of Alagoas (UFAL). Its primary objective is to collect, organize, and disseminate academic, scientific, and extension experiences that have a positive impact on health education, fostering educational innovation in higher education, basic education, and technical education. Aligned with the criteria of the Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel (CAPES) for graduate program evaluation, the bulletin values best practices and pedagogical innovations, strengthening the quality of academic and professional training. In addition to highlighting inspiring trajectories, sharing successful experiences, and recognizing student achievements, the publication promotes academic exchange and the development of professional careers, functioning as an academic portfolio. With institutional support from Famed/UFAL and MPES, the bulletin accepts submissions of reports on successful experiences, impactful projects, and innovative initiatives, undergoing a rigorous editorial review process. Its openness to external contributions enhances its academic impact and strengthens scientific collaboration in the health field. Thus, the Bulletin of Success Case Highlights establishes itself as an essential reference for the dissemination, improvement, and innovation of health education, promoting innovative methodologies and contributing to the evolution of the teaching-learning process.

Keywords: Health Education; Educational Innovation; Academic Impact; Successful Experiences; Professional Training.

RESUMEN

BOLETÍN DE DESTAQUES DE CASOS DE ÉXITO: Comunidad Académica en *Zenodo*

El Boletín de Destacados de Casos de Éxito es un repositorio académico gratuito y de actualización continua, alojado en la comunidad Zenodo y respaldado por publicaciones anuales promovidas por Quick Mind Editora e Treinamentos Ltda, en colaboración con el Máster Profesional en Enseñanza en Salud (MPES) de la Facultad de Medicina (Famed) de la Universidad Federal de Alagoas (UFAL). Su objetivo principal es recopilar, organizar y difundir experiencias académicas, científicas y de extensión que tengan un impacto positivo en la enseñanza de la salud, fomentando la innovación educativa en la educación superior, la educación básica y la enseñanza técnica. Alineado con los criterios de la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (CAPES) para la evaluación de programas de posgrado, el boletín valora las mejores prácticas y las innovaciones pedagógicas, fortaleciendo la calidad de la formación académica y profesional. Además de resaltar trayectorias inspiradoras,

compartir experiencias exitosas y reconocer logros de los estudiantes, la publicación fomenta el intercambio académico y la construcción de trayectorias profesionales, funcionando como un portafolio académico. Con el respaldo institucional de Famed/UFAL y MPES, el boletín acepta la presentación de informes de experiencias exitosas, proyectos de impacto e iniciativas innovadoras, que pasan por un riguroso proceso de revisión editorial. Su apertura a trabajos externos amplía su impacto académico y fortalece la colaboración científica en el área de la salud. De esta manera, el Boletín de Destacados de Casos de Éxito se consolida como una referencia esencial para la difusión, el perfeccionamiento y la innovación en la enseñanza de la salud, promoviendo metodologías innovadoras y contribuyendo a la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave: Enseñanza en Salud; Innovación Educativa; Impacto Académico; Experiencias Exitosas; Formación Profesional.

RÉSUMÉ

BULLETIN DES FAITS SAILLANTS DES CAS DE SUCCÈS: Communauté Académique sur Zenodo

Le Bulletin des Cas de Succès est un répertoire académique gratuit et en flux continu, hébergé sur la communauté Zenodo et soutenu par des publications annuelles promues par Quick Mind Editora e Treinamentos Ltda, en collaboration avec le Master Professionnel en Enseignement de la Santé (MPES) de la Faculté de Médecine (Famed) de l'Université Fédérale d'Alagoas (UFAL). Son principal objectif est de collecter, organiser et diffuser des expériences académiques, scientifiques et d'extension qui ont un impact positif sur l'enseignement de la santé, en encourageant l'innovation pédagogique dans l'enseignement supérieur, l'éducation de base et l'enseignement technique. Aligné sur les critères de la Coordination pour l'Amélioration du Personnel de l'Enseignement Supérieur (CAPES) pour l'évaluation des programmes de troisième cycle, le bulletin valorise les meilleures pratiques et innovations pédagogiques, renforçant la qualité de la formation académique et professionnelle. En plus de mettre en avant des parcours inspirants, de partager des expériences réussies et de reconnaître les réalisations des étudiants, la publication favorise les échanges académiques et la construction de trajectoires professionnelles, servant de portefeuille académique. Avec le soutien institutionnel de Famed/UFAL et du MPES, le bulletin accepte la soumission de rapports d'expériences réussies, de projets à fort impact et d'initiatives innovantes, qui sont soumis à un processus rigoureux de révision éditoriale. Son ouverture aux contributions externes renforce son impact académique et favorise la collaboration scientifique dans le domaine de la santé. Ainsi, le Bulletin des Cas de Succès s'impose comme une référence essentielle pour la diffusion, l'amélioration et l'innovation de l'enseignement en santé, en promouvant des méthodologies innovantes et en contribuant à l'évolution du processus d'enseignement-apprentissage.

Mots-clés: Enseignement en Santé; Innovation Éducative; Impact Académique; Expériences Réussies; Formation Professionnelle.

O Boletim de Destaques dos Casos de Sucesso é um repositório gratuito de fluxo contínuo na comunidade Zenodo, que é alimentado também com a publicação anual promovida pela Quick Mind Editora e Treinamentos Ltda, em colaboração com o Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES) da Faculdade de Medicina (Famed) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Essa iniciativa tem como objetivo reunir, organizar e disseminar experiências acadêmicas, científicas e extensionistas que tenham gerado impacto positivo no ensino na área da saúde, promovendo a inovação educacional tanto no ensino superior quanto na Educação Básica e Ensino Técnico.

Alinhado aos critérios de avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para o quadriênio 2021-2024, o boletim busca reconhecer e valorizar boas práticas e inovações no ensino. A CAPES, responsável pela avaliação dos programas de pós-graduação no Brasil, incentiva a documentação e divulgação de casos de sucesso que demonstrem impactos significativos na formação acadêmica e profissional. Esses relatos são fundamentais para evidenciar a qualidade e a relevância das ações desenvolvidas pelos programas de pós-graduação, contribuindo para a melhoria contínua do sistema educacional brasileiro.

O Boletim de Destaques dos Casos de Sucesso também se configura como um repositório acadêmico, criado para coletar e disseminar casos de sucesso de discentes, proporcionando um acervo valioso de boas práticas. Essa abordagem visa:

1. Incentivar a excelência acadêmica – ao destacar trajetórias inspiradoras, o boletim motiva outros estudantes a buscarem seu desenvolvimento acadêmico e profissional.
2. Compartilhar boas práticas – a troca de experiências entre os discentes pode auxiliar no aperfeiçoamento de estratégias de estudo, pesquisa e inovação.
3. Dar visibilidade às conquistas – reconhecer publicamente alunos que obtiveram êxito em projetos, pesquisas, empreendedorismo acadêmico, publicações, premiações e outras iniciativas.
4. Fortalecer a rede acadêmica – criando um espaço onde discentes, docentes e pesquisadores podem interagir e se inspirar mutuamente.
5. Apoiar a construção de trajetórias profissionais – ao registrar os casos de sucesso, o boletim pode servir como um portfólio acadêmico, evidenciando o impacto da formação universitária na carreira dos discentes.

O público-alvo do boletim inclui pesquisadores, docentes, discentes e profissionais interessados em metodologias inovadoras e práticas exitosas no ensino. Ao

compartilhar essas experiências, a publicação estimula a colaboração acadêmica e profissional, fortalecendo a qualidade da formação e da pesquisa.

Essa iniciativa conta com o suporte institucional da Pós-Graduação em Ensino na Saúde da Famed/UFAL, garantindo que as diretrizes e critérios estabelecidos sejam seguidos e que os relatos publicados atendam às exigências acadêmicas e metodológicas necessárias. Para facilitar o acesso e a comunicação entre os interessados, a comunidade mantém um canal de contato e informações através do site oficial: <https://famed.ufal.br/pt-br/pos-graduacao/ensino-na-saude>. Já o site da comunidade é <https://zenodo.org/communities/boletim-casos-sucesso-mpes-famed-ufal/>.

O Boletim de Destaques dos Casos de Sucesso recebe submissões de diversos tipos de materiais inovadores, incluindo relatos de experiências exitosas, projetos de impacto e iniciativas desenvolvidas no contexto do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES). Com isso, o boletim se estabelece como um espaço de divulgação científica e inovação, fomentando o compartilhamento de conhecimento e o aprimoramento contínuo das práticas pedagógicas na área da saúde.

Para garantir a qualidade e a pertinência dos materiais submetidos, foram definidos critérios específicos de submissão que orientam a aceitação e validação dos relatos. Os materiais devem estar alinhados à proposta do MPES e contribuir efetivamente para a inovação educacional na área da saúde. Cada submissão deve apresentar informações completas e padronizadas, incluindo a identificação dos autores, uma descrição detalhada do conteúdo e palavras-chave relevantes que facilitem a indexação e busca pelos usuários do boletim. Antes da aprovação, os materiais passam por um processo de revisão pelo conselho editorial, que verifica a qualidade, a adequação metodológica e a relevância dos conteúdos submetidos.

O Boletim de Destaques dos Casos de Sucesso – MPES/Famed/UFAL se configura como uma publicação acadêmica de alto impacto, voltada para a pesquisa, desenvolvimento e validação de práticas educacionais inovadoras na área do ensino na saúde. O espaço se propõe a ser uma ferramenta de apoio para docentes e pesquisadores, fornecendo um acervo de práticas pedagógicas validadas que possam ser utilizadas, replicadas e aprimoradas, contribuindo diretamente para a evolução das práticas de ensino no campo da saúde.

Além dos relatos desenvolvidos no âmbito do MPES, a comunidade também aceita submissões externas, desde que estejam alinhadas às diretrizes metodológicas do boletim. A inclusão de trabalhos externos reflete a abertura do boletim para diferentes

abordagens educacionais, fortalecendo o intercâmbio de conhecimento e ampliando o impacto acadêmico da publicação. Dessa forma, o Boletim de Destaques dos Casos de Sucesso se estabelece como uma iniciativa essencial para a divulgação, aprimoramento e inovação do ensino na saúde, consolidando-se como uma referência para pesquisadores, docentes e discentes que buscam transformar o processo de ensino-aprendizagem por meio de metodologias inovadoras.